

TADQIQOT VA INNOVATSIYALAR JURNALI

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

QOKANBAYEV Ikramjon Ibroximovich

Qo‘qon DU Kimyo kafedrasida dotsenti,

texnika fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15868842>

KIMYO TA'LIMIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kimyo ta'limida sun'iy intellekt (SI) dan foydalanishning muammolari va yechimlarini tahlil qilingan. SI ning virtual laboratoriyalar (PhET, ChemCollective) va interfaol platformalar (Kahoot, iSpring Suite) orqali amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishdagi afzalliklari ko'rsatilgan.

Biroq, SI dan ta'limda foydalanishda hissiy idrokning yetishmasligi, axloqiy masalalar, ma'lumotlar xavfsizligi va infratuzilma cheklovlari kabi muammolar mavjud. Yechim sifatida moslashuvchan algoritmlar, axloqiy me'yorlar, shifrlash tizimlari va infratuzilmani rivojlantirish taklif etiladi. Maqolada SI ning kimyo ta'limida samaradorlikni oshirishdagi ustunliklari va O'zbekiston ta'lim tizimiga mos takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, kimyo ta'limi, virtual laboratoriyalar, PhET, ChemCollective, Kahoot, iSpring Suite, amaliy ko'nikmalar, ma'lumotlar xavfsizligi, axloqiy muammolar, moslashuvchan algoritmlar, gamifikatsiya.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ХИМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье проанализированы проблемы и решения использования искусственного интеллекта (ИИ) в химическом образовании. Показаны преимущества ИИ в развитии практических навыков через виртуальные лаборатории (PhET, ChemCollective) и интерактивные платформы (Kahoot, iSpring Suite).

Однако использование ИИ в образовании сталкивается с проблемами, такими как недостаток эмоционального восприятия, этические вопросы, безопасность данных и ограничения инфраструктуры. В качестве решений предложены адаптивные алгоритмы, этические нормы, системы шифрования и развитие инфраструктуры. В статье рассмотрены преимущества ИИ в повышении эффективности химического образования и предложены рекомендации, адаптированные для системы образования Узбекистана.

Ключевые слова: искусственный интеллект, химическое образование, виртуальные лаборатории, PhET, ChemCollective, Kahoot, iSpring Suite, практические навыки, безопасность данных, этические проблемы, адаптивные алгоритмы, геймификация.

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CHEMISTRY EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS

ANNOTATION

This article analyzes the challenges and solutions of using artificial intelligence (AI) in chemical education. The advantages of AI in developing practical skills through virtual laboratories (PhET, ChemCollective) and interactive platforms (Kahoot, iSpring Suite) are highlighted.

However, the use of AI in education faces challenges such as the lack of emotional perception, ethical issues, data security, and infrastructure limitations. Proposed solutions include adaptive algorithms, ethical standards, encryption systems, and infrastructure development. The article discusses the benefits of AI in enhancing the efficiency of chemical education and provides recommendations tailored to the Uzbekistan education system.

Keywords: artificial intelligence, chemical education, virtual laboratories, PhET, ChemCollective, Kahoot, iSpring Suite, practical skills, data security, ethical issues, adaptive algorithms, gamification.

Kimyo ta'limida sun'iy intellekt (SI) qo'llanilishi zamonaviy ta'lim tizimlarini transformatsiya qilishda muhim rol o'ynamoqda. Hozirgi kun ta'lim jarayonida SI dan o'quv jarayonlarida foydalanish nafaqat uni qulaylashtirmoqda, balki talabalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlarni ham taqdim etmoqda. O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati ushbu jarayonni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bir qator me'yoriy hujjatlarni qabul qilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-avgustdagi PQ-4805-sonli Qarori "Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini oshirish"ni maqsad qilib, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) ta'lim jarayonlariga integratsiyalash, ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish va kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni belgilaydi [1].

Shu bilan birgalikda qaror ta'lim muassasalarida SI asosidagi platformalar, masalan, PhET Interactive Simulations va ChemCollective kabi virtual laboratoriyalarni joriy etish uchun moliyaviy va tashkiliy yordam ko'rsatishni ham ko'zda tutgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli "Raqamli O'zbekiston - 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni ta'lim sohasida SI va raqamli texnologiyalarni keng joriy etishni ta'minlash maqsadida tezkor internet aloqasi, zamonaviy jihozlar bilan ta'minlash va raqamli o'quv resurslarini ishlab chiqish uchun maxsus grantlar va investitsiyalarni jalb qilishni belgilaydi [2].

2024-yil 2-iyuldagi PF-98-sonli "Maktabgacha va maktab ta'limi sohasida davlat boshqaruvini tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmon maktab ta'limida SI va raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quv jarayonlarini modernizatsiya qilish, interfaol o'quv vositalarini (masalan, Kahoot yoki iSpring Suite) joriy etish va o'qituvchilarning malakasini oshirish bo'yicha maxsus dasturlarni amalga oshirishni ko'zda tutadi [3].

Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 7-maydagi 288-son Qarori "Axborot texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish" orqali raqamli platformalardan foydalanish bo'yicha o'qituvchilar uchun maxsus treninglar va o'quv dasturlarini tashkil etishni belgilab bergan [4].

Ta'limda sun'iy intellekt qo'llanilishi bir qator imkoniyatlar bilan birga, jiddiy muammolar va cheklovlarni ham keltirib chiqaradi. Quyida hissiy idrokning cheklanganligi, axloqiy masalalar, ma'lumotlar xavfsizligi va infratuzilma yetishmasligi kabi muammolar bo'yicha batafsil tahlil keltiraman.

1. Hissiy idrokning cheklanganligi muammosi SI tizimlari, garchi ma'lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlashda juda kuchli bo'lsa-da, insoniy his-tuyg'ularni to'liq tushunish va ularga mos javob berish qobiliyatidan mahrum.

Ta'lim jarayonida hissiy idrok talabalarining motivatsiyasi, o'ziga ishonchi va psixologik holatini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Masalan, o'qituvchi talabaning tushkun kayfiyatini sezib, unga mos yondashuvni tanlashi mumkin, lekin SI buni amalga oshira olmaydi. Talabalar esa o'qituvchining mehr-muruvvati va tushunishiga muhoj. SI ning hissiy jihatdan cheklanganligi talabalarining o'zini yolg'iz his qilishiga yoki o'quv jarayoniga qiziqishni yo'qotishiga olib kelishi mumkin.

2. SI ning ta'limda qo'llanilishi axloqiy masalalar muammosini keltirib chiqaradi, chunki u shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlash, qaror qabul qilishda xolislik va tenglik masalalarini o'z ichiga oladi. Ta'lim jarayonida adolatli yondashuv va axloqiy me'yorlarga rioya qilish juda muhim.

SI algoritmlari ko'pincha o'quv ma'lumotlari asosida ishlaydi. Agar bu ma'lumotlar noto'g'ri yoki noto'liq bo'lsa, SI noto'g'ri xulosalar chiqarishi mumkin.

SI qarorlari ko'pincha "qora quti" sifatida ishlaydi, ya'ni qanday qilib qaror qabul qilinganini tushunish qiyin. Masalan, talabaning imtihon bahosi SI tomonidan pasaytirilgan bo'lsa, bu jarayonni tushuntirish murakkab bo'lishi mumkin.

Agar SI noto'g'ri maslahat bersa yoki talabaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatsa, buning uchun kim javobgar bo'ladi? Ishlab chiqaruvchi, o'qituvchi yoki rahbariyatmi?

Yechim yo'llari:

SI algoritmlarida xolislikni kamaytirish uchun turli xil va sifatli ma'lumotlardan foydalanish.

SI qarorlarining shaffofligini ta'minlash uchun tushunarli tahlil vositalarini ishlab chiqish.

Ta'limda SI qo'llanilishi bo'yicha axloqiy me'yorlar va qonunlarni ishlab chiqish.

3. SI tizimlari talabalarining shaxsiy ma'lumotlari (ismi, yoshi, baholari, o'quv muvaffaqiyati, hattoki psixologik test natijalari) bilan ishlaydi. Bu ma'lumotlarning xavfsizligi va maxfiylikni ta'minlash jiddiy muammo hisoblanadi.

SI tizimlari ko'pincha bulutli platformalarda ishlaydi, bu esa kiberhujumlar yoki ma'lumotlar oqishi xavfini oshiradi. Agar talabaning shaxsiy ma'lumotlari uchinchi shaxslarga o'tib ketsa, bu jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. SI tizimlari talabalarining o'quv odatlari, qiziqishlari va zaif tomonlarini tahlil qiladi. Bu ma'lumotlar noto'g'ri qo'llarga tushsa, ularni boshqa maqsadlar uchun ishlatish mumkin.

4. SI ni ta'limda samarali qo'llash uchun zamonaviy texnologik infratuzilma talab qilinadi, ammo ko'plab ta'lim muassasalari bunga tayyor emas. SI tizimlari yuqori tezlikdagi internet, zamonaviy kompyuterlar va serverlarni talab qiladi. Ko'plab ta'lim muassasalarida bunday infratuzilma mavjud emas. SI tizimlarini joriy etish va ulardan foydalanish qimmatga tushadi. Bu xarajatlarga dasturiy ta'minot, qurilmalar va ularga texnik yordam, xodimlarni tayyorlash kiradi. SI tizimlarini boshqarish va undan foydalanish uchun o'qituvchilar va texnik xodimlar maxsus ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak. Ko'plab ta'lim muassasalarida bunday mutaxassislar yetishmaydi.

O'zbekistonning ko'plab ta'lim muassasalarida tezkor internet va zamonaviy jihozlarning yetishmasligi raqamli platformalarni o'quv jarayonlariga to'liq joriy etishga to'sqinlik qilmoqda [5].

Kimyo ta'limida SI qo'llanilishi yuzasidan paydo bo'lgan muammolarni quyidagicha yechimlari taklif etiladi:

- raqamli texnologiyalarni talabalarining individual ehtiyojlariga moslashtirish uchun moslashuvchan algoritmlar ishlab chiqilishi kerak. Masalan, Kahoot platformasi orqali tuzilgan viktorinalar talabalarining qiziqishini 20% ga oshirdi [5];

- talaba ma'lumotlarini himoya qilish uchun shifrlash tizimlari va ota-onalarga ma'lumotlarni o'chirish huquqini berish joriy etilishi kerak [5];

- SI tizimlarida adolatli baholashni ta'minlash uchun axloqiy me'yorlar ishlab chiqilishi zarur. S.A.Normatov SI ni xavfsiz qo'llash bo'yicha yo'riqnomalar ishlab chiqishni taklif qiladi, bunda algoritmlarning noto'g'ri qarorlar qabul qilish xavfini kamaytirish choralarini ko'rsatib beradi [6].

- O'zbekistonda SI platformalarini qo'llash uchun tezkor internet va zamonaviy jihozlar bilan ta'minlash zarur. 2024-yilda Toshkentdagi 129-sonli maktabda Koreya granti asosida SI xonalari tashkil etildi va undan foydalanish talabalarining intellektual qobiliyatlarini qay darajada o'stirish mumkinligi amalda isbotlandi [5].

- PhET va ChemCollective platformalari respublika ta'lim tizimiga moslashtirilib, o'zbek tilida kontent ishlab chiqarilishi kerak [7].

- O'qituvchilarni SI platformalaridan foydalanish bo'yicha o'qitish zarur. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 7-maydagi 288-son "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarorida bu sohadagi chora-tadbirlar va vazifalar belgilab berilgan [4].

E.Yukselturk va S.Altiok o'z tadqiqotlarida PhET simulyatsiyalarining kimyo ta'limida virtual laboratoriyalar sifatida qo'llanilishi bo'yicha tizimli tahlil o'tkazdilar. Ular "Kislota-ishqor eritmalari" simulyatsiyasi talabalarga pH o'lchash va neytrallashtirish reaksiyalarini o'rganishda yordam berganini ta'kidladilar. Tadqiqotda 20 dan ortiq mamlakatlarda 5000 dan ziyod talaba ishtirok etib, simulyatsiyalar bilim o'zlashtirishni 25% ga oshirgani aniqlandi [7].

Q.T.Xoliqov va boshqalar virtual laboratoriyalarning fizika va kimyo ta'limida qo'llanilishi bo'yicha tadqiqot o'tkazdilar. Ular "Virtual titrlash" tajribasi kimyoviy hisob-kitoblarni amaliyot bilan bog'lashda samarali ekanini ko'rsatdilar. Tadqiqotda 300 nafar talaba ishtirok etib, virtual laboratoriyalar orqali kimyoviy tushunchalar 30% ga yaxshilangani aniqlandi [8].

N.S.Boboyarova kimyo ta'limida Kahoot va iSpring Suite platformalarining qo'llanilishi bo'yicha tadqiqot o'tkazdi. U "Elementlarning davriy jadvali" mavzusiga bag'ishlangan viktorinalar talabalarining qiziqishini 25% ga oshirganini va 40 nafar talaba malaka sertifikatlarini olganini ta'kidlaydi [5]. Tadqiqotda 150 nafar talaba ishtirok etdi, ularning bilim darajasi gamifikatsiya orqali sezilarli yaxshilandan.

S.A.Normatov SI ni maktab ta'limida qo'llash bo'yicha xorijiy tajribani tahlil qilgan. U neyron tarmoqlar orqali organik birikmalar sintezini bashorat qilish talabalarining tahliliy fikrlashini rivojlantirishda muhim ekanini ko'rsatdi. Tadqiqotda AQSh va Xitoy tajribasi tahlil qilinib, SI algoritmlari talabalarining kimyoviy jarayonlarni tushunishini 20% ga oshirgani aniqlandi [6].

Keyingi uch o'quv yili davomida olib borilgan tadqiqot ishlarining so'nggi o'quv yili (2024-2025-o'quv yili) natijalariga ko'ra nazariy savollarga talabalar 58% qoniqarli javob berishdi, ammo amaliy savollarga faqat 29% qoniqarli natija ko'rsatdi; SI platformalari qo'llanilgandan so'ng amaliy ko'nikmalar ko'rsatkichi 33,3% dan 80% ga oshdi, bu 2023-2024-o'quv yili natijalaridan 13,4% ga yuqori bo'ldi.

Boshqa tadqiqotchilarning ilmiy-metodik ishlarining natijalari kuzatilsa, Kahoot viktorinalari talabalarining qiziqishini 25% ga oshirgan [5]; neyron tarmoqlar orqali organik birikmalar sintezini bashorat qilish talabalarining tahliliy fikrlashini 20% ga yaxshilagan [6]; PhET va ChemCollective orqali o'tkazilgan virtual tajribalar bilim darajasini 30% ga oshgan [7, 8].

Amalga oshirilgan tadqiqot ishlari natijalariga ko'ra kimyo ta'limida SI qo'llanilishining quyidagi afzalliklari aniqlandi:

O'quv jarayonida talabalar faolligini oshiradi: Kahoot va iSpring Suite platformalari gamifikatsiya orqali talabalarni faol ishtirok etishga undaydi, bu qiziqishni 25% ga oshiradi [5].

Jarayon samaradorlikni oshiradi: Normatov neyron tarmoqlar orqali kimyoviy jarayonlarni bashorat qilish talabalarining tahliliy fikrlashini rivojlantirishda muhim ekanini ko'rsatdi [6].

Talabalarining amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi: PhET va ChemCollective virtual laboratoriyalari resurslar yetishmasligi muammosini yechadi va talabalarga xavfsiz tajriba o'tkazish imkonini beradi. Yukselturk va Altioq ushbu platformalar bilim o'zlashtirishni 25% ga oshirganini ta'kidlaydi [7].

Xulosa o'rnida shu aytish mumkinki, ta'limda SI qo'llanilishi katta imkoniyatlar ochish bilan birga bir qator yuqorida keltirilgan muammolar o'quv jarayonida jiddiy to'siqlar yaratadi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun texnologik, qonuniy va ijtimoiy yondashuvlarni uyg'unlashtirish zarur. Yani, SI tizimlarini insoniy nazorat bilan birgalikda ishlatish, axloqiy va xavfsizlik standartlarini joriy etish hamda infratuzilmani rivojlantirish orqali ushbu muammolarni yumshatish mumkin. Agar ushbu muammolar hal etilmasa, SI ning ta'limdagi samaradorligi va adolatli qo'llanilishi cheklanib qoladi.

Shularga asoslanib, ta'limda SI ni qo'llash yuzasidan quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

1) O'qituvchilarni SI va raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha o'qitish, malakasini oshirish lozim. SI ni o'qituvchilar bilan integratsiya qilish, ya'ni SI texnik masalalarni hal qilsa, o'qituvchi hissiy va psixologik yordam ko'rsatadi. Hissiy idrokni rivojlantirish uchun SI tizimlarida yanada murakkab algoritmlar ishlab chiqish kerak.

2) O'zbekiston ta'lim muassasalarida SI platformalarini qo'llash uchun infratuzilmani rivojlantirishga yanada ko'proq e'tibor qaratish, hukumat va xususiy sektor tomonidan ta'lim infratuzilmasiga sarmoya kiritish lozim.

3) SI tizimlarini talabalarning ehtiyojlariga moslashtirish uchun arzon va moslashuvchan SI yechimlarini ishlab chiqish, masalan, oflayn rejimda ishlay oladigan tizimlar joriy etish lozim.

4) Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun ularni shifrlash va xavfsiz saqlash texnologiyalaridan foydalanish, shuningdek, SI tizimlarida faqat zarur ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash, ma'lumotlar xavfsizligi bo'yicha qat'iy qonuniy va texnik standartlarni joriy etish kerak.

5) O'zbek tilida virtual laboratoriyalar yaratish muammosini hal qilishni jadallashtirmoq kerak.

IQTIBOSLAR. REFERENCES. ЧОСКИ.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-avgustdagi PQ-4805-sonli “Kimyo va biologiya yo‘nalishlarida uzluksiz ta’lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli “Raqamli O‘zbekiston - 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 2-iyuldagi PF-98-sonli “Maktabgacha va maktab ta’limi sohasida davlat boshqaruvini tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 7-maydagi 288-son “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.
5. Boboyarova N.S. Sun‘iy intellektning kimyo sohasida qo‘llanilishi. Ta’limda innovatsion g‘oyalarni rivojlantirish asosida ilm-fan yutuqlarini joriy etish tendensiyalari. (2024). 1, -B.101-110.
6. Normatov S.A. Rivojlangan xorijiy mamlakatlar maktab ta’limida sun‘iy intellekt elementlarini o‘qitish holati. International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER). (2022). 1(1), -B.94-101.
7. Yukselturk E., & Altiok S. The use of virtual laboratories in chemistry education: A systematic review. Journal of Chemical Education. (2021). 98(12), -B.3823-3833.
8. Xoliqov Q.T., Qarshiboyev, Sh., Sulaymanov, O.A., Egamberdiyev, T.X. Fizika va kimyo ta’limida online virtual laboratoriyalardan foydalanishning afzalliklari. Fan va ta’lim integratsiyasi. (2023). 1, -B.45-50.